

ISAJON SULTONNING “ALISHER NAVOIY” ROMANIDA ALISHER NAVOIY OBRAZINING BADIY TALQINI

Ro`ziyeva Xurshida Shomirza qizi

Termiz shahar 9-umumiy o`rta ta`lim maktabi o`qituvchisi

e-mail: xurshidaruziyeva27gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17455346>

Annotatsiya: Mazkur tezisda Isajon Sultonning “Alisher Navoiy romanida bosh qahramon-Alisher Navoiy obrazining badiiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, yozuvchining qahramon ruhiyati, ma`naviy dunyosi, ijodkorlik yo`li va zamon muhitini yoritishdagi uslubi o`rganiladi. Tadqiqot davomida Navoiy obrazining ma`naviy komillik, adolatparvarlik va xalqparvarlik kabi fazilatlarini tahlil etilib, uning milliy adabiyotdagi o`rni yoritiladi.

Kalit so`zlar: Alisher Navoiy, badiiy talqin, tarixiy shaxs, obraz, kompozitsiya, tarixiylik va badiiylik uyg`unligi.

Annotation: This thesis analyzes the artistic interpretation of the main character — Alisher Navoi — in Isajon Sulton’s novel “Alisher Navoi.” The study examines the author’s unique style in portraying the hero’s inner world, spiritual depth, creative path, and the social environment of the time. Throughout the research, such qualities of Navoi’s character as spiritual perfection, justice, and devotion to the people are explored, and his significance and role in national literature are highlighted.

Key words: Alisher Navoi, artistic interpretation, historical figure, character, composition, harmony of historicity and artistry.

Mustaqillik davri o`zbek adabiyoti uchun muhim jihatlarni namoyon etishi bilan birga, ijodkorga o`zi istagan qahramon obrazini yaratish huquqini ham berdi. Barcha adabiy janrlar kabi o`zbek romanlarida ham muayyan evrilish jarayonlari ko`zga tashlandi. Xususan, bunday o`zgarish tarixga munosabat va tarixiy shaxslarga estetik munosabat tarzida yaqqol namoyon bo`layotganini Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romani misolida ko`rish mumkin. Isajon Sulton Oybek domlaning Navoiy romanidan qariyb sakson yil o`tib, Navoiy haqida roman yozdi. Kitobni mushohada bilan o`qish lozim. Roman tezda, yo`l yo`lakay o`qiladigan asar emas. Asarda yozuvchi ko`p izlangani, mashaqqat chekkani bilinadi. Romanning tili ham ravon. Professor D.To`rayev ham bu fikrlarga hamohanglik bildirgan: “O`zbek romanlarida badiiy tafakkur va mahorat muammosi” nomli monografiyasida “dolzarb mavzu ham, turmush material ham, romandagi tabiat tasviri ham, qahramonlardagi o`z kasb – koriga doir chuqur bilim bayoni ham – agar yetuk xarakterlar, davrning badiiy tiplari darajasida ko`rinmas ekan, asarning umrboqiyiligini ta`minlay olmaydi”¹, – deb yozadi.

Isajon Sulton tarixiy mavzuga qiziqishini juda erta namoyon qildi. U dastlab shu mavzuda bir emas, bir necha asarlarni yozdi. Undan keyingina “Alisher Navoiy” romani yuzaga keldi. “Isajon Sultonning “Alisher Navoiy” romani faqat yangi mafkuraviy qarash asosida emas, balki globallashuv davri zamonida tobora insoniyat uchun ideallashib borayotgan, adibning o`z iborasi aytganda, “OLIIY AXLOQ IDEALI – NAVOIY” shaxsiyatini qaytadan keng ko`lamda ko`rish, tahlil etish, his etish uchun ham yozildi. Aslida, har ikki yozuvchi Oybek va Isajon Sulton o`z romanlarida Alisher Navoiyni turkiy tilning ilk asoschisi, shu tilda ilk bor go`zal asarlar yaratib,

¹ Тўраев Д. Ўзбек романларида бадий тафаккур ва маҳорат муаммоси. – Тошкент: Университет, 2001. – Б. 28.

bu tilning boyligi va latofati forstojik tilidan aslo kam emasligini asarda asosiy fokusga oladi”². Asarda Alisher Navoiyning yaqin qarindoshlari, tog’alarining o’rni, uning Husayn Boyqaro bilan munosabatlari juda go’zal ifodalangan. Navoiyning dinga homiylik qilgani haqida gap boradi. Ulug’ Navoiyning tug’ilganidan boshlab to vafotiga qadar bo’lgan tafsilotlar asarda izchil aks etiriladi³.

Asarda ulug’ Navoiyning tug’ilganidan boshlab to vafotiga qadar bo’lgan tafsilotlar asarda izchil aks etiriladi. Romanning dastlabki voqealaridanoq ulug’ bobomizning yoshligidan o’zgacha ekanligi, bolalarcha fikrlashi bilan bog’liq voqeaning tasvirlanishi kitobxonda zavq va hayrat tuyg’usini uyg’otadi: “Alisher yapaloq toshlardan birini olib, otib ko’rgan edi, suv betida jilvalar hosil qilib ancha joygacha sakrab bordi. Bir ikki kez shunday qilgach, qo’lini suvga tiqib ko’rib: “-Muzdan ham sovuq ekan,-dedi seskanib.So’ng so’radi: -Tag’oyi, bu suvda baliqlar to’ng’ab qolmaydimi?...”⁴. Asar mutolaasi bilan band bo’lgan o’rinlarda ba’zida quvonamiz, ba’zida ta’sirlanamiz. Adib Hazrat Navoiyning ijodkor sifatidagi xarakterini ochib bera olgan. Boshqacha aytganda, “Alisher Navoiy” romanida ijodkor Navoiyning shaxsiyati bilan tanishamiz. Asardagi har bir epizod romanning badiiy qimmatini oshirgan. Alisher Navoiy obrazida odamiylik, do’stga sodiqlik, va’daga vafo, ezgulik, yaxshilik kabi go’zal fazilatlarini mujassamlashtirgan.

Xulosa qilib aytganda, Isajon Sulton esa Navoiy siymosini yaratishda xronologik tadrijiylikka tayanadi. Mana shuning o’zidayoq boshqalarga o’xshamaydigan yo’l axtarilayotgani seziladi. Tasvirda yangi va xolis tarixiy faktlarga suyanadi. Badiiy to’qima va talqinlarda ma’lum tarixiy haqiqatlar doirasida mustahkam tura oladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Тўраев Д. Ўзбек романларида бадий тафаккур ва маҳорат муаммоси. – Тошкент: Университет, 2001
2. Қўчқорова М. Алишер Навоий ҳақида икки романнинг қиёсий таҳлили – // Globallashuv davrida tilshunoslik va adabiyotshunoslik taraqqiyoti hamda ta’lim texnologiyalari mavzusidagi Respublika ilmiyamaliy konferensiya materiallari to’plami. – Nukus: 2022.
3. Ashurova G. N. Mustaqillik davri o’zbek adabiyotida Alisher Navoiy obrazi. – Toshkent: «Qamar media», 2023
4. I.Sulton.Alisher Navoiy. Roman. -Toshkent. Adabiyot.2021 yil

² Қўчқорова М. Алишер Навоий ҳақида икки романнинг қиёсий таҳлили – // Globallashuv davrida tilshunoslik va adabiyotshunoslik taraqqiyoti hamda ta’lim texnologiyalari mavzusidagi Respublika ilmiyamaliy konferensiya materiallari to’plami. – Nukus: 2022. – Б. 189.

³ Ashurova G. N. Mustaqillik davri o’zbek adabiyotida Alisher Navoiy obrazi. – Toshkent: «Qamar media», 2023. – - B.281

⁴ I.Sulton.Alisher Navoiy. Roman. -Toshkent. Adabiyot.2021 yil,B.7